

Inovasi Mobil Pelayanan Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pengurusan Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Yolanda Putri Masanda

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: yolandaputrimasanda123@gmail.com

Abstract

Public service is a topic that is always interesting to research. The problem of implementing public services is a focal point for improving public services itself. Public services are an important aspect for the community. The community asks the government as a party serving the community to make efforts to facilitate services. Various ways must be done by the government to realize the wishes and meet the needs of the community related to this public sector. Innovation is one of the efforts to improve services, one of which is administrative management services at the Population and Civil Registration Service. The Dharmasraya Regency Government through the Dharmasraya Regency Population and Civil Registration Office launched a service car as a form of service innovation. Innovation is needed to help improve public services. This article seeks to describe efforts to improve administrative management services at the Department of Population and Civil Registration of Dharmasraya Regency. The mobile service car aims to help residents even those who live in remote villages in the Dharmasraya Regency area to take care of population administration documents. This service car serves the public by recording e-ID cards, controlling family cards, birth certificates, and administering other population services. The focus of this service car innovation service is to assist the handling of people in the nagari who find it difficult to reach the office to take care of official documents. For this reason, a service car was launched as an effort to make it easier for the community. The service car has advantages, including that people don't need to come directly to the Dharmasraya Population and Civil Registration Office, save costs and time and help minimize crowds during the pandemic. The drawback of this service car is the lack of socialization so that there are still many people who do not know this car and the location where this service car stops.

Keywords : Public Services, Department of Population and Civil Registration of Dharmasraya Regency, Service Cars

Abstrak :

Pelayanan public menjadi topic yang selalu menarik untuk diteliti. Masalah penyelenggaraan pelayanan public menjadi titik focus untuk memperbaiki pelayanan public itu sendiri. Pelayanan public menjadi aspek penting bagi masyarakat. Masyarakat meminta pemerintah sebagai pihak yang melayani masyarakat untuk berupaya memudahkan pelayanan. Berbagai cara kini harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keinginan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sector public ini. Inovasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan, salah satunya pelayanan pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya meluncurkan mobil pelayanan sebagai bentuk inovasi pelayanan. Inovasi sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan pelayanan public. Artikel ini berupaya menggambarkan upaya peningkatan pelayanan pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Mobil pelayanan keliling bertujuan untuk membantu warga hingga yang tinggal di pelosok nagari yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk mengurus dokumen administrasi

kependudukan. Mobil pelayanan ini melayani masyarakat melakukan perekaman e-KTP, melayani penertiban kartu keluarga, akte kelahiran, dan pengurusan pelayanan kependudukan lainnya. Fokus dari layanan inovasi mobil pelayanan ini adalah untuk membantu penanganan masyarakat di nagari yang sulit menjangkau kantor untuk mengurus dokumen resmi. Untuk itu diluncurkan mobil layanan sebagai upaya mempermudah masyarakat. Mobil pelayanan memiliki kelebihan diantaranya masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dharmasraya, hemat biaya dan waktu serta membantu meminimalisir kerumunan di masa pandemi. Kekurangan mobil pelayanan ini ialah kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mobil ini dan lokasi tempat berhenti mobil layanan ini.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Mobil Pelayanan

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan bertugas untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang prima, efektif dan efisien. Menurut Sinambela dalam Yoserizal & Roni (2021 : 16), pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan public, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Kinerja pemerintah menjadi bagian penting dalam pemberian pelayanan publik. Berdasarkan penelitian Bastaman (2010 : 136) dalam Ria & Roni (2013 : 33), kinerja organisasi publik saat sekarang ini dirasakan masih kurang, hampir setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi. Berdasarkan penelitian Jamrut (2015) dalam Kusdarini & Roni (2021 : 219), dikatakan pelayanan public yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan di Indonesia masih sangat rendah. Ketika penyelenggaraan pelayanan public masih berorientasi pada kekuasaan yang amat kuat, membuat pemerintah jauh dari visi dan misi untuk melayani masyarakat, seperti pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas, dll.

Masyarakat sebagai pihak penerima layanan hendaknya mendapat pelayanan yang baik apalagi pelayanan di sector publik. Pelayanan publik memiliki beberapa jenis yaitu pelayanan administratif, berupa pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu juga ada pelayanan public berupa pelayanan barang dan pelayanan jasa. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan tersebut, memiliki tugas untuk melayani seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, dan harusnya mampu menjamin pelayanan yang diberikan tersebut baik serta berkualitas.. Dokumen-dokumen resmi mulai dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, dll sangatlah penting dan wajib dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pelayanan administrasi yang baik untuk pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat tersebut. Dengan berbagai terobosan atau inovasi-inovasi dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Muluk (2009), dalam Roni & Kusdarini (2019 : 25), inovasi pelayanan public tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang ada. Pandangan mengenai inovasi pada sector yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil. Oleh karena itu inovasi pelayanan publik bisa dijadikan solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Saat sekarang ini inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public merupakan suatu hal yang penting. Terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat. Pemerintah haruslah menjamin kemudahan mengakses dan mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut. Pada Kabupaten Dharmasraya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mereka memberikan inovasi pelayanan berupa Mobil Pelayanan sebagai upaya peningkatan pelayanan administratif dan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk memudahkan akses mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan. Inovasi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara luas agar pelayanan public bisa maksimal dan mampu melayani masyarakat tanpa terkecuali.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang diamati. Metode deskriptif digunakan karena data dan informasi yang dihimpun menumpukan pada fenomena atau masalah actual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud penulis adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis dari artikel, jurnal-jurnal, serta berita online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan berdasarkan Rogers (1995) dalam Syamsurizaldi & Ichsan (2020 : 203), inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi, public. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Selain itu berdasarkan Meyliano (2015) dalam praktiknya inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Menurut Yanuar (2019), inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Menurut Muluk dalam Syamsurizaldi & Desna (2021 : 65), inovasi merupakan proses layanan yang berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Inovasi metode layanan ialah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. Mulai dari cara baru dalam berinteraksi, interaksi baru yang dilakukan petugas pemerintahan kependudukan dalam melayani masyarakat dengan mobil pelayanan, dan yang kedua cara baru dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan pelayanan sepenuh hati, diperlukan usaha untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih menarik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Sowarno (2008) dalam Roni & Wewen (2020 : 14), mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental. Sedangkan pengertian inovasi pelayanan public tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan adalah terobosan dalam pelayanan public yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Inovasi Mobil Pelayanan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan public sudah berupaya dengan melakukan berbagai inovasi, salah satunya diluncurkannya Mobil Pelayanan, yang akan membantu warga hingga ke pelosok nagari yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Inovasi mobil pelayanan ini bertujuan supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Disdukcapil, akan tetapi mobil Dukcapil yang akan datang ke nagari-nagari untuk melayani setiap masyarat Dharmasraya. Untuk mengetahui posisi mobil pelayanan keliling Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga meluncurkan aplikasi Mobil Online Dukcapil, untuk memberikan informasi mengenai posisi mobil layanan tersebut serta memberikan informasi terkait persyaratan-persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Aplikasi ini dapat di Dowlond di Google/ Play Store dengan menggunakan handpone android.

Pemerintah bertugas untuk melayani masyarakatnya, begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pemerintah Pemkab Dharasraya telah berupaya untuk mendekatkan pelayanan publik dengan menyediakan mobil layanan keliling untuk melayani pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Dengan adanya mobil layanan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal. Mobil pelayanan keliling ini melayani masyarakat melakukan perekaman E-KTP hingga percetakan, e- KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan dokumen resmi yang penting. E-KTP merupakan system baru kependudukan yang diterapkan pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga Negara. E-KTP ialah alat teknologi komunikasi pada era modern yang sangat populer di seluruh dunia. Selain e- KTP, mobil pelayanan keliling juga melayani penerbitan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan pengurusan pelayanan kependudukan lainnya.

Fokus dari layanan inovasi mobil pelayanan ini ialah lebih kepada penanganan masyarakat di nagari yang sulit dalam menjangkau atau mengakses kantor Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya. dengan adanya mobil layanan ini membuat masyarakat bisa menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen resmi tanpa harus ke kantor. Selain itu Kabupaten Dharmasraya dengan inovasi mobil layanan keliling juga menerapkan system layanan jemput bola untuk penertiban akta kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun. Dinas Disdukcapil bekerjasama dengan pihak sekolah, petugas datang kes sekolah dan mendata anak-anak atau peserta didik kemudian akan diproses di kantor Disdukcapil, dan setelah itu diberikan melalui sekolah kembali.

Inovasi mobil pelayanan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bertujuan untuk memudahkan melayani masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan pengurusan administrasi di Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya. Seperti yang dilakukan lima staf kantor Dinas Dukcapil yang harus berangkat menembus kawasan hutan yang tidak didatangi masyarakat pada umumnya, untuk melaksanakan tugas menghimpun data kependudukan Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Dharmasraya. Suku anak dalam yang berlokasi di kecamatan IX Koto, untuk melakukan

perekaman e- KTP, pembuatan KK, AK dan Kartu Identitas anak. Semua itu dilakukan agar pelayanan bisa diberikan kepada masyarakat. (Farid Ilham Pernada , 2022 : 49)

Kelebihan dan Kekurangan Inovasi Mobil Pelayanan

Dalam kurun waktu dua decade terakhir pasca reformasi, terdapat berbagai upaya penguatan peran serta masyarakat dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan public di daerah. Hal ini sangat penting dilakukan ketika itu karena terdapat perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat posisi pemerintah daerah yang awalnya pemerintah hadir sebagai instrument penguasa di tengah masyarakat berubah menjadi instrument public yang hadir untuk melayani masyarakat. (Muhammad Ichsan, dkk, 2019 : 103). Mobil Pelayanan sebagai inovasi oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki kelebihan yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti semakin mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi, dengan mobil pelayanan yang keliling ke nagari-nagari membuat masyarakat tidak usah jauh-jauh dating ke kantor Dinas Dukcapil untuk mengurus e-KTP, KK, dll. Selain itu dengan adanya Mobil Pelayanan yang ada di Kabupaten Dharmasraya ini dapat mengefektifkan dan efisien waktu karna masyarakat bisa melakukan pembuatan hingga pencetakan dokumen-dokumen kependudukan tersebut di mobil pelayanan dan menghemat biaya transport karna mobil langsung dating ke nagari-nagari sesuai dengan jadwal.

Adanya inovasi mobil pelayanan, akan membuat masyarakat tanpa terkecuali berkeinginan untuk mengurus dokumen kependudukannya, mulai dari lansia hingga difabel tidak akan kesulitan untuk mengurus dan mengakses layanan publik karna kemudahan menjangkau tempat pengurusan. Kemudian dengan mobil layanan ini membuat petugas pemerintahan dapat pergi ke tempat pelosok-pelosok nagari untuk melayani masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian kelebihan lainnya dapat meminimalisir kerumunan dalam mengurus dokumen kependudukan di tengah pandemi saat sekarang ini, karna biasanya di kantor akan ramai masyarakat bila mengurus dokumen kependudukan.

Namun mobil layanan di Kabupaten Dharmasraya masih belum populer di kalangan masyarakat secara umum, karna masih banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan mobil tersebut, sehingga masyarakat tetap banyak yang langsung pergi ke kantor Dinas Disdukcapil Dharmasraya untuk memperoleh layanan kependudukan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan kegunaan mobil tersebut. Selain itu masalah lokasi yang mana masih banyak masyarakat yang tidak pas waktunya, sehingga masyarakat lebih memilih langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. akan tetapi menurut penulis inovasi mobil pelayanan ini lebih banyak memberikan manfaat bila semua elemen baik pemerintah dan masyarakat dapat menggunakannya secara maksimal untuk mengurus dokumen kependudukan secara cepat, efektif dan efisien.

D. PENUTUP

Pelayanan public merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertugas melayani masyarakat dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan ialah pelayanan yang baik, efektif dan efisien. Sebagai masyarakat yang berada di posisi mendapatkan pelayanan

berkeinginan memperoleh pelayanan yang cepat, tidak berbeli-belit, dan baik. Oleh karena itu pemerintah diminta untuk mampu menyediakan pelayanan yang prima untuk semua warga tanpa terkecuali. Saat sekarang ini inovasi-inovasi yang dilakukan organisasi public sebagai upaya meningkatkan pelayanan sangatlah penting untuk dilakukan. Terobosan-terobosan baru dan program-program baru akan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan. Terutama pada layanan administrasi kependudukan.

Mobil pelayanan merupakan suatu inovasi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya peningkatan pelayanan pegurusan administrasi. Mobil pelayanan keliling memiliki tugas untuk melayani masyarat dalam perekaman e-KTP hingga pencetakan, melayani penertiban Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan pengurusan pelayanan kependudukan lainnya. Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi mobil pelayanan berfokus untuk penaganan masyarakat di nagari yang sulit dalam menjangkau atau mengakses kantor Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya mobil layanan ini membuat masyarakat Dharmasraya bisa menyelesaikan pengurusan dokumen kependudukannya tanpa harus ke kantor. Inovasi mobil pelayanan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk memudahkan staf pemerintahan terkhususnya Dinas Dukcapil melayani masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

Dengan adanya mobil pelayanan ini banyak dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. mulai dari masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil Dharmasraya untuk mengurus dokumen kependudukan, hemat biaya dan waktu pengurusan, hingga membantu meminimalisir kerumunan di masa pandemi saat sekarang ini. Adapun kekurangan dari mobil pelayanan ini, ialah menurut penulis masih banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan mobil pelayanan ini, sehingga pemerintah kabupaten alangkah lebih baiknya memperluas sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu mobil pelayanan dan lokasi-lokasi mobil pelayanan, sehingga mobil pelayanan bisa beroperasi dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera, Kusdarini. 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8, No. 1 : 24-37

Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera, Ria Ariany. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Publik*. Vol.8, No 1 : 167-179

Saputra, Meddian, Syamsurizaldi, Desna Aromatica. 2021. Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (RASA SEJIWA) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol. 3, No. 2 : 64-74

Triwahtuni, Maisy, Roni Ekha Putera, Wewen Kusumi Rahayu. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol. 6, No.1

Melinda, Mona, Syamsurizaldi, Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 19, No. 2 : 202-216

Alindro, Nugi, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 9, No. 1 : 218-227

Roni, Ekha Putera, Tengku Rika Valentina. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Jurnal MIMBAR*. Vol. XXVII, No. 2 : 193-201

Putera, Roni Ekha. 2009. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal DEMOKRASI*. Vol. VIII, No. 1

Pernanda, Farid Ilham. 2022. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Niara*. Vol. 15, No. 1 : 47-53

Enriza, Aranzi, Yoserizal, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Vol. 3, No. 2 : 13-21

www.dharmasrayakab.go.id diakses pada tanggal 2 April 2022

Kabullah, Muhammad Ichsan, Ria Ariany, Yoserizal, Wewen Kusumi Rahayu. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas* . Vol. 26, No.2 : 102-111